

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов,
 Андижон давлат тиббиёт институти Ёшлар билан ишлаш,
 маънавият ва маърифат бўлими бошлиғи.
 Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Abdurakhman A. Abdukhalimov, ISSUES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE SCHOOLS OF THE VALLEY REGIONS. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.30-37

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219111>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мустақиллик йилларида мамлакатимизда таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар водий вилоятлари (Андижон, Наманган ва Фарғона) қишлоқлари мисолида баён қилинган. Бу даврда умумтаълим мактабларининг қурилиши, уларнинг моддий- техника базасининг мустаҳкамланиши масалалари ёритилган. Мактаб ўқувчилари ва таълим соҳаси ходимларининг ижтимоий ҳимоя қилиш масалалари архив материаллари асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Умумтаълим мактаблари, моддий-техника, ўқув-лаборатория жиҳозлари, иқтидорли ёшлар, таълим-тарбия.

Абдурахман Абдумуминович Абдухалимов,
 Андижанский государственный медицинский институт,
 Заведующий отделом духовности и просвещения работе с молодежью.
 Доктор философии по истории (PhD).

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ ДОЛИННЫХ РЕГИОНОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются реформы, проводимые в Узбекистане в годы государственной независимости на примере сел Ферганской долины – Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. Освещаются вопросы строительства общеобразовательных школ и укрепления их материально-технической базы в изучаемый период. Основываясь на архивных материалы, анализируется состояние социальной защиты школьников и работников образования.

Ключевые слова: Общеобразовательная школы, материально-техническая база, учебно-лабораторное оборудование, одаренная молодежь, воспитание и обучение.

Abdurakhman A. Abdukhalimov,
Andijan State Medical Institute Work with youth,
the head of the spirituality and enlightenment department.
Doctor of philosophy in historical sciences (PhD).

ISSUES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE SCHOOLS OF THE VALLEY REGIONS

ABSTRACT

In the article, the reforms carried out in the field of education in our country during the years of independence are described on the example of the villages of the valley regions (Andijan, Namangan and Fergana). During this period, issues of construction of general education schools, strengthening of their material and technical base were highlighted. Issues of social protection of schoolchildren and education workers were analyzed on the basis of archival materials.

Index Terms: General education schools, materials and equipment, educational and laboratory equipment, talented young people, education.

1. Долзарблиги:

Мустақиллик йилларида мамлакатни, хусусан, қишлоқ ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш бўйича тизимли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, қишлоқлардаги умумтаълим мактабларининг фаолияти, таълим соҳасини модернизациялашувига йўналтирилган ҳукумат сиёсати мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда водий вилоятлари қишлоқларидаги ногирон болаларни зарур махсус адабиётлар, ИТ (информацион технологиялар), ўқув дастгоҳлари, қўлланма, дарсликлар билан таъминлашни ўзида қамраб олган инклюзив тизимни янада ривожлантирилганлиги ва «устоз-шогирд» анъанасини оммалашуви баробарида ўсиб келаётган ёш авлодни замонавий билимларни пухта эгаллаганлиги, ҳар йили ўқувчи-талабалар ўртасида анъанавий ўтказилиши йўлга қўйилган халқаро фан олимпиадаларидаги ютуқлари орқали жаҳонга маълум бўлаётганлиги билан алоҳида аҳамиятга эга.

2. Методлар:

Мазкур мақолада замонавий тарих фанида тадқиқотлар олиб боришнинг қиёсий таҳлил, муаммоли-хронологик, объективлик, тузилмавий-тизимли таҳлил ва оғзаки тарих методларидан фойдаланилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритган дастлабки йилларда таълим муддати ўртача олганда 10 йилни ташкил этган. Аммо ўқитиш сифати билан боғлиқ бир қатор камчиликлар мавжуд эдики, улардан таълим тизими давлат режаси ва совет мафкурасига асосланганлиги ва унинг кучли назорат остида кечишини қайд этиш мумкин. Ўқув муассасаларидаги ўқитиш хоналари, айниқса, қишлоқларда таълим бериш мақсадларига мувофиқ келмасди. Мактабларнинг ярмидан кўпи уй-жой биноларига жойлаштирилган, сув билан таъминланмаган, иситиш ва канализация тизими йўлга қўйилмаган эди. Бундай шароитда айниқса, меҳнат бозорида ёшлар муаммолари билан боғлиқ ижтимоий кескинлик хавфи ҳам мавжуд эди [6, 22.Б].

Истиқлолнинг дастлабки кунларида мамлакат қишлоқ мактабларида 3 млн дан ортиқ ёки умумий ўқувчилар сонининг 66 фоизи таълим олган. Синф хоналари етишмаслигидан ўқувчиларнинг 27,3 фоизи иккинчи ва учинчи сменаларда ўқитилган. Биргина, Андижон вилоятида бу кўрсаткич 29 фоизни ташкил этган. Бу даврда Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятларида қишлоқ жойларининг 34-38 фоизида мактаблар бўлмаганлиги сабабли ўқувчилар бошқа жойларда ўқишга мажбур бўлган [7, 87.Б].

1991 йил 20 ноябрда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида»ги қонунда «Ёшларга оид сиёсат Ўзбекистон Республикаси давлат фаолиятининг устувор йўналиши бўлиб, унинг мақсади ёшларнинг ижтимоий

шаклланиши ва камол топиши, ижодий иқтидори жамият манфаатлари йўлида имкони борича тўла-тўқис рўёбга чиқиши учун шарт-шароит яратиш ҳамда уларни кафолатлашдан иборат»[1] эканлиги белгилаб қўйилди. Халқ таълими ривожини учун шарт-шароитлар яратилиб, тизимнинг миллийлик асосида тубдан янгилашга эътибор қаратилди. 1992 йил «Таълим тўғрисида»ги Қонун қабул қилиниб, унда халқ таълими тизимини ислоҳ этиш, уни жаҳон андозаларига мослаштириш, миллий кадрлар тайёрлашнинг мукаммалашган тизимини вужудга келтириш, иқтидорли баркамол авлодни тарбиялаш вазифалари асос қилиб олинди.

Мамлакатда миллий таълим тизимини шакллантиришда миллий манфаатлар, халқаро тажриба, демократик кадрлар ва бозор иқтисодиёти талабларига асосланган. Унинг ҳуқуқий пойдеворини мустаҳкамлаш мақсадларида икки муҳим ҳужжат – Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни ва Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури қабул қилинди [4].

Дастлабки босқичда таълим соҳасининг муҳим муаммоларини ҳал қилишга, уни модернизациялаш имкониятини яратиб беришга қаратилган энг мақбул йўналиш танланди. Ўзбекистонда кадрлар тайёрлаш сиёсатини босқичма-босқич амалга оширишга киришилди.

Мазкур даврда таълим тизимида олиб борилган ислохотлар натижасида умумий ўрта таълим куйидагича олиб борилиши белгиланди. Бошланғич (I–IV синфлар), таянч (V–IX синфлар) ва ўрта (X–XI(XII) синфлар) дан иборат бўлиб, бу жараён ўрта мактаб, гимназия ва лицейларда амалга оширилиши кўзда тутилган эди.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури 3 босқичдаги ислохотлар асосида амалга оширилди.

Биринчи босқич 1997–2001 йилларда Миллий дастурни ҳаётга татбиқ этиш учун ҳуқуқий-меъёрий, илмий-методик, молиявий-моддий шарт-шароитлар яратилди.

Иккинчи босқич 2001–2005 йиллар. Миллий дастур кенг миқёсда жорий этилди.

Учинчи босқич 2005–2020 йилларни ўз ичига олди. Бу босқичда 2009 йилдан бошлаб 2017 йилгача тўлиқ 12 йиллик мажбурий таълим жорий этилди. 2020 йил 23 сентябрдаги «Таълим тўғрисида»ги ЎРҚ-637-сонли Қонун қабул қилингандан сўнг эса ушбу Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ўз кучини йўқотди.

1993 йилда Фарғона вилоятида 813 умумтаълим мактабларидан 689 таси қишлоқларда жойлашган бўлиб, уларда таҳсил олган ёшлар 391 минг нафарни ташкил этган [8, 53.Б]. Авария ҳолатидаги 90 га яқин мактаб биносида 30 мингга яқин ўғил-қиз таълим олган. Жумладан, Бағдод, Бешариқ туманларида аҳвол ниҳоятда ачинарли бўлган [8, 27.Б].

Андижон вилоятининг айрим мактаблари ва синфларда таълим-тарбия ишлари замон талаби даражасидан паст бўлиб, уларнинг моддий-техникавий базасини мустаҳкамлаш йилдан-йилга яхшиланиш ўрнига сусайиб борган. 65 минг ўқувчи билим олган 160 та мактаб мослаштирилган бинода жойлашган. Улардан 64 таси эса авария ҳолатида бўлган [8, 49.Б].

«Таълим тўғрисида»ги Қонунни ҳаётга татбиқ этилиши жараёнида Фарғона вилоятида бошланғич синф ўқувчиларини бепул овқат билан таъминлаш тўғрисидаги ҳуқуқат кўрсатмаси тўла-тўқис бажарилмаган. Мактабларда таълим-тарбия ишлари оқсаб қолган. Бу соҳада мутахассис кадрлар билан ишлашда жиддий камчиликларга йўл қўйилган [8, 51.Б]. Мактабларда олий маълумотли педагог ходимлар етишмаслиги сабабли, кўп ҳолларда улар ўрни ўрта маълумотли мутахассислар билан тўлдирилган. Масалан, Чуст педагогика, Косонсой педагогика ва Нодира номли Асака билим юртини 1993 йилда тамомлаган ёш мутахассислардан 182 нафари Наманган вилояти, 137 нафари Фарғона вилояти ва 304 нафари [9, 4, 23, 100.Б] Андижон вилояти халқ таълими тасарруфида бўлган мактабларда ўрта маълумотли мутахассис сифатида фаолият бошлаган.

1993 йил ҳолатига кўра, Фарғона вилояти қишлоқларидаги 689 та мактабда жами 391 минг нафар ўқувчи таҳсил олган [8, 84.Б]. Андижон вилояти халқ таълими муассасаларида эса 1993–1994 ўқув йилида 682 та умумтаълим мактабларида 403 мингдан зиёд ўқувчилар янги ўқув жараёнини бошлаган [10, 41.Б]. Бу даврда 47 мингдан зиёд ўқувчилар янги ўқув йилига қабул қилинган бўлса, улардан 198 минг 974 нафари ёки жами ўқувчиларнинг 47 фоизини 1–5 синф ўқувчилари ташкил этиб, бепул нонушта билан таъминланган. Шунингдек, 95 минг 513 нафар ўқувчи кунини узайтирилган гуруҳларда иссиқ овқат билан таъминланган [11, 71.Б].

1995 йилда Андижон вилоятида 688 та умумтаълим мактаблари бўлиб, уларда аҳолининг 422 минг нафар фарзандлари таълим олган бўлса, умумтаълим мактаблари сони 1998 га келиб 756 тага, уларда таълим олган ўқувчилар сони 465 минг нафарга ортган. 1995 йилида 5 минг нафарга яқин иқтидорли болалар умумтаълим мактабларидаги табақалаштирилган ва алоҳида фанларни чуқур ўргатадиган синфларда таълим олган бўлса, 1998 йилда ана шундай ўқувчилар 22 минг 900 нафарни ташкил этган. Бундай мактаблар сони эса 152 тага ортган [11, 89.Б].

Андижон вилоятида «Таълим тўғрисида»ги Қонуннинг босқичма-босқич ҳаётга татбиқ этилиши натижасида маълум бир ютуқлар қўлга киритилди. Республика Олий Кенгаши Соғлиқни сақлаш ва халқ таълими қўмитаси томонидан 1993 йили «Таълим тўғрисида»ги Қонуннинг вилоятда бажарилиши қониқарли, деб топилиши янги турдаги ўқув муассасаларини тузиш, ўқувчилар билимларини тест усулида аниқлаш, иқтидорли болаларни танлаш ва тарбиялашдаги ижобий ишларнинг республикага ёйилганлиги бунинг мисолидир.

Мазкур даврда бошланғич синф ўқувчиларини бепул нонушта ва иссиқ овқат билан таъминланиши тўғрисидаги ҳукумат кўрсатмасини бажариш Фарғона вилоятида суст олиб борилиб, мактабларда таълим-тарбия ишларига етарли эътибор қаратилмаганлиги натижасида жиддий камчиликларга йўл қўйилган. 1993 йилда вилоят қишлоқларида жойлашган 689 та мактабларда 391 минг нафар ёшлар таҳсил олганини инобатга олсак, қишлоқ мактабларида ҳали кўплаб ишларни амалга ошириш керак эди. Бу даврда вилоятдаги мавжуд 813 умумтаълим мактабларида 486 минг 500 нафар ўқувчи ёшларга 75 мингга [8, 13.Б] яқин ўқитувчи ва тарбиячилар таълим-тарбия берган. Айниқса, куз-қиш мавсумида ёқилғи билан таъминлаш масаласи ниҳоятда қийин кечган. Лекин шундай қийинчиликларга қарамай, ёшларнинг таълим олишга бўлган иштиёқи баланд бўлган.

Йилдан-йилга таълим олишга бўлган иштиёқ ва қизиқиш натижасида Андижон вилояти умумтаълим мактабларида ташкил этилган табақалаштирилган ва чуқурлаштирилган синфларга камраб олинган иқтидорли болалар 5 минг нафардан ортиб кетган. 1997 йилга келиб эса мактаб ёшидаги болалар вилоят аҳолисининг 23 фоизини ташкил этган. Бу даврда вилоят бўйича 5 минг ўринли мактаблар куриб фойдаланишга топширилган бўлса-да, Избоскан, Олтинқўл, Асака, Пахтаобод, Бўз ва Улуғнор туманларида белгиланган режа 55 фоизга бажарилган, холос [11, 43.Б].

Андижон вилоятида Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурининг ижросини таъминлаш борасида ишлар таҳлил қилинганда камчиликларга ҳам йўл қўйилганлигини кузатиш мумкин. Бу камчиликлар ислоҳот жараёнида табиий бўлиб, унинг дастлабки босқичида таълим тизими мустабид тузум давридаги бир хиллик ва сиёсий андозалардан озод қилинди, ўқиш жараёнида турли ноанъанавий усуллар қўллашга имкон яратилди. Таълимга демократия, эркинлик, инсонпарварлик, миллий қадриятлар каби янги ноанъанавий тамойиллар кириб келиши кузатилди. 1996–1997 ўқув йилидан бошлаб мактабларнинг биринчи синфларида ўқиш лотин алифбосида олиб борилди. Янги алифбода ўқитиш учун зарур дастур, қўлланма ва дарсликлар яратилди.

Таълим муассасаларини куз-қиш мавсумига тайёрлашда Фарғона вилоятидаги 681 та қишлоқ мактабларидан 138 тасида телефон тармоғи, 60 тасида ичимлик суви қувурлари келтирилмаган 50 тасида спорт майдони ва 43 та мактабда ошхоналар бўлмаган [8, 31.Б]. 1999 йил ҳолатига вилоятда 51 та авария ҳолатидаги мактаблар бўлса, 30 га яқин мактабларда қурилиш ишлари якунланмаган, 27 фоизга яқин мактаблар эса мослаштирилган биноларда жойлашган [11, 9.Б]. Наманган вилоятида 24 та мактаб қурилиши охирига етказилмаган. Мактабларнинг 175 таси капитал реконструкциялашга, 353 таси капитал таъмирлашга ва 145 таси жорий таъмирлашга муҳтож бўлган [12, 27.Б].

Бу даврда таълим соҳасидаги муаммолар нафақат водий вилоятлари, балки бутун республикада ҳам асосий муаммо сифатида эътироф этилган. 2006–2007 ўқув йилида жами республикадаги умумтаълим мактабларининг 80 фоизга яқини қишлоқларда жойлашган бўлиб, унда 39 мингдан ортиқ [13, 27.Б] ёшлар таълим олганлиги ҳамда 9 синф битирувчиларини ҳунар билим юртига қабул қилиш ва миллий ҳунармандчилик

касбларига тайёрлаш масаласи назоратдан четда қолган ҳолатларни ҳам кўриш мумкин. Натижада йилдан-йилга 9-синфни битириб, ҳеч қаерда ишламайдиган ва ўқимайдиган ўсмирлар сони ортиб борган. Шунингдек, кейинги йилларда таълим муассасаларининг кузқиш мавсумига капитал таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг йилдан-йилга камайиб бориши ҳам мактаб биноларининг яроқсиз ҳолга келиб қолганлигидан далолат берган [11, 30.Б].

2000-2001 ўқув йилида Наманган вилоятида 673 та умумий таълим мактаблари фаолият кўрсатган. Лекин вилоятда ушбу йўналишда қўлга киритилган ютуқлар билан бир қаторда йўл қўйилган камчиликлар ҳам мавжуд эди. Жумладан, 2004 йилда ўқувчиларнинг қарийб 30 фоизи 2-сменада ўқиган, 11 минг 300 ўринли 24 та мактаб қурилиши охирига етказилмаган. Мактабларнинг 175 таси капитал реконструкциялашга, 353 таси капитал таъмирлашга ва 145 таси жорий таъмирлашга муҳтож бўлган. Шунга қарамай, 1990 йили вилоятдаги 565 та ўрта таълим мактабларида 361 минг ўқувчи таълим олган бўлса, 2006–2007 ўқув йилига келиб эса 680 та умумтаълим мактабларида демографик жараёнлар натижаси ўлароқ ўқувчи ёшлар сони 473,2 минг нафарга етган.

Таълимга фан-техника технологияларининг кириб келишида қийинчиликлар кузатилган. Меъёр бўйича компьютер билан таъминланган синфлар Андижон вилоятида 55 фоизни, Наманган вилоятида 47 фоизни ва Фарғона вилоятида 42 фоизни ташкил этган [14, 45.Б].

Фарғона вилоятидаги 910 мактабдан 842 таси «2004–2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури»га киритилган. Шундан 10 та янги мактаб қурилиши, мавжуд умумтаълим мактабларининг 215 таси капитал реконструкция қилиниши, 372 таси капитал таъмирланиши ва 245 таси жорий таъмирдан чиқарилиши режалаштирилган бўлса, ушбу дастур асосида 2006 йилда вилоятда 85 та мактаб капитал реконструкция қилиниб, таъмирланган. Иккита мактаб янгидан бунёд этилган [15, 64.Б]. 2009 йилда 55 та (19 минг 74 ўқувчи ўринли) мактабларини капитал реконструкция қилиш учун 19,7 млрд сўм, 89 та умумтаълим мактабларини мукамал таъмирлаш учун 13,5 млрд сўмлик маблағ йўналтирилган [15, 152.Б].

Республикада, ўз навбатида минтақа вилоятларида «Оила, маҳалла ва мактаб» таълим тизими ҳамкорлик механизмининг шаклланишида қишлоқ ва шаҳар маҳаллаларида фаолият кўрсатган тадбиркор ва фермерларнинг ҳиссаси катта бўлди. Жумладан, уларнинг ёрдамида 43 та мактаб биноти тубдан қайта таъмирланди. Шаҳрихон туманидаги «Ривож» фирмаси 350 ўринли, Олтинқўл туманидаги «Сувюлдуз» фермер хўжалиги 320 ўринли, Андижон туманидаги «Мустақиллик» фермер хўжалиги томонидан 240 ўринли янги ўқув бинолари қуриб берилди [5].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 19 июндаги «Баркамол авлодни тарбиялашда оила институти ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 175-сонли қарори асосида «Оила-маҳалла-таълим муассасаси» ҳамкорлик жамоат кенгашлари фаолият кўрсатди [16]. Масалан, 2012-2013 ўқув йилида Андижон вилояти таълим тизимининг бошланғич синфларида «Бола тарбияси – келажак меваси», юқори синфларида «Илм ол – ҳунар ўрган», мавзуларида жами 9 минг 414 марта маъруза, мунозара ва давра суҳбатлари ўтказилди [14, 92.Б]. Балиқчи туманида Эски Ҳаққулобод ҳамда Олимбек қишлоқ фуқаролар йиғинларида ташкил этилган жамоатчилик «Мадад» гуруҳи ёрдамида қишлоқда 16-ўрта мактабнинг янги ўқув йилига янги қиёфада қад ростлаши таъминланган.

Мустақиллик йилларида таълим дастури доирасида янги мактаблар қурилди, бошқалари капитал таъмирланди, аниқ ва табиий фанлардан ўқув лабораториялари зарур ускуналар билан жиҳозланди. Таълимнинг барча босқичларида янги ўқув дастурлари, давлат таълим стандартлари яратилди. Мактаб дарсликлари тамомила янгиланди ҳамда фан ва амалиёт ютуқлари билан бойитилиб, такомиллаштириб борилди. Мультимедиа ўқув адабиётлари ҳам яратилиши йўлга қўйилди. Мактабларнинг моддий-техникавий таъминоти ҳам давлат ҳисобидан амалга оширилди.

1-жадвал

Водий вилоятлари қишлоқларидаги умумтаълим мактаблари сони

Худуд	1991/ 1992	1995/ 1996	2000/ 2001	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2016	2019/ 2020
Андижон	527	577	592	596	386	384	400
Наманган	442	492	504	505	333	355	360
Фарғона	645	677	710	730	470	499	522

Мазкур даврда водий вилоятлари қишлоқларидаги умумтаълим мактабларини таҳлил қилсак, уч вилоят қишлоқларидаги мактаблар сони 1991-1992 ўқув йилидан бошлаб 2005-2006 ўқув йилига қадар ўса бошлаган ва мазкур ўқув йилида энг юқори кўрсаткич қайд этилган. Ундан кейин мактаблар сонидан кескин пасайиш юзгага келган бўлган унинг асосий сабабларидан бири мактабларни 9 йиллик дастур асосида фаолият юрита бошлаганлиги ҳамда 9 синф битирувчилари академик лицей ва касб-хунар коллежларида ўқув жараёнини давом эттирилганлиги эди. 2015-2016 ўқув йилидан бошлаб яна аста-секин уларнинг сонини ортиб борганлиги юқоридан 1-жадвал сифатида берилган [17].

Албатта бу даврда водий вилоятлари қишлоқларидаги умумтаълим мактабларида фаолият юритган ўқитувчилар сони ҳам мактаблар сони каби кўтарилиб тушиб турган. Бу қуйидаги 2-жадвалда келтирилган [17].

2-жадвал

Водий вилоятлари қишлоқларидаги умумтаълим мактабларининг ўқитувчилар сони

Вилоят номи	1991/ 1992	1995/ 1996	2000/ 2001	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2016	2019/ 2020
Андижон	22 956	23 135	27 176	30 372	15 273	14 307	18 388
Наманган	17 427	19 069	21 931	23 059	11 680	13 125	16 102
Фарғона	32 904	32 565	36 587	39 162	18 613	19 058	26 317

Андижон вилояти Жалақудуқ туманида истиқомат қилувчи педагог Мамасидик Хўжамовнинг сўзларига кўра, мустақилликнинг дастлабки даврларида мактаблардаги ўқув дарсликларини қайта ишлаш орқали улар миллийлаштирилган. Айниқса, аниқ фанлар дарсликларида ислохотлар амалга оширилган, масалан, қуйи синфларда қийин бўлган мавзулар юқори синфларга кўчирилган. Хусусан, олтинчи синфдаги мураккаб маълумотлар еттинчи синфга, 10–11 синфлардаги дастурлар ўрта махсус билим юртлари дастурларига кўшилган. Ижтимоий ҳимояга муҳтож, боқувчисини йўқотган ўқувчиларни китоб билан таъминлаш масаласида «колхоз» ва «ширкат» хўжаликлари ҳисобидан маълум даражада пуллар ўтказиб берилган. Мактаблардаги ўқув хоналари ва залларни миллий руҳда жиҳозлаш ишлари йўлга қўйилган. Кейинчалик кирилл алифбосидан латин алифбосига ўтилган. Бир вақтнинг ўзида бошланғич синф ўқитувчилари латин алифбоси бўйича малакасини оширган. Айрим фанлар соати қисқартирилган. Масалан, рус тили камайтирилиб, ўрнига она тили ва адабиёти қўшилган, бошланғич синфларга одобнома фанлари қўйилган, аста-секин инглиз тили фани киритила бошлаган. Қишлоқ мактабларида инглиз тили ўқитувчилари етишмаганлиги боис бошқа жойлардан жалб қилинган. 2005–2009 йилларда давлат дастурига асосан кўплаб қишлоқ мактаблари таъмирдан чиқарилиб, қаттиқ ва юмшоқ мебеллар билан қайта жиҳозланиб, компьютер синфлар ҳамда ахборот ресурс марказлари ташкил этилган. Кутубхоналар китоблар билан таъминланган ва спорт заллари бунёд этилган [18].

Таълим тизимида юзгага келган муаммоларни бартараф этиш ва юртимизда ёшларни юксак маънавиятли баркамол шахс сифатида тарбиялаш борасида қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2017 йилдан бошлаб умумий ўрта таълим тизимини ривожлантиришга қатъий эътибор қаратилди, 11 йиллик умумтаълим мактабларнинг қайта тикланиши ҳам бу борадаги амалий қадамлардан бири бўлди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ушбу соҳага тўхталар экан, «...илм-фан ва таълим-тарбия

соҳасининг моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш, унинг нафақат давр билан ҳамоҳанг бўлишини, балки замондан олдинда юришини таъминлаш, педагог кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг илғор усулларидан кенг фойдаланиш, бу ишларни хориждаги нуфузли марказлар билан ҳамкорликда олиб бориш, соҳага замонавий технологияларни жорий этиш, ўқитувчи ва педагогларнинг машаққатли ҳамда масъулиятли меҳнатини ҳар тарафлама рағбатлантириш билан боғлиқ вазифаларни амалга ошириш, қисқа қилиб айтганда, ҳаётимизга катта куч бўлиб кираётган янги авлодимизни камол топтириш учун давлатимиз томонидан барча имкониятлар сафарбар этилади [2, 25.Б]» дея таъкидлаган эди.

2019-2020 ўқув йилида Андижон вилоятдаги умумтаълим мактабларининг 11-синфини 40 мингдан зиёд ўқувчилар тамомлади. Улар ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, 12 мингдан зиёд ўқувчи олий таълим муассасаларида, қарийб 6 минг нафари техникум ва касб-хунар коллежларида ўқиш, қолгани ҳарбий хизматга бориш, хунар ўрганиш, тадбиркорлик билан шуғулланиш истагини билдирган[3].

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 январдаги «Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонида мувофиқ, 2018–2019 ўқув йилидан бошлаб мажбурий умумий ўрта таълим узлуксиз 11 йиллик таълим негизида амалга оширила бошланди.

4. Хулосалар:

Истиклол йилларида мактабгача таълим муассасалари ва умумтаълим мактаблари фаолиятида юз берган ижобий ишларга қарамай, соҳада ечимини кутаётган муаммолар ҳам мавжуд. Кейинги 5 йилда мамлакатда ушбу йўналишда ҳам сезиларли ўзгаришлар рўй берди. Замонавий талаблар асосидаги хусусий мактабгача таълим муассасалари иш бошлади. Андижон, Наманган ва Фарғона шаҳарларида Президент мактаблари фаолияти йўлга қўйилди. Фарғонадаги Темурбеклар мактабида водий вилоятларида истиқомат қилувчи ёшлар махсус синовлар асосида қабул қилиниши йўлга қўйилди. Таълим сифатини ошириш ҳамда жаҳон андозаси даражасига кўтариш мақсадида республикада бўлгани сингари водий вилоятларида ҳам мазкур хуудларда таваллуд топиб яшаб ижод қилган машҳур шоир ёзувчилар номларини абайлаштириш мақсадида уларни ёдга солиб турувчи ижод мактаблари ташкил этилди. Андижондаги Муҳаммад Юсуф, Намангандаги Исҳоқхон Ибрат ва Фарғонадаги Эркин Воҳидов номида ташкил этилган ижод мактаблари шулар жумласидандир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида»ги Қонуни //Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 йил. 2- Сон, 80-модда. (The Law of the Republic of Uzbekistan "On the Basics of State Policy Regarding Youth in the Republic of Uzbekistan" // Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1992. 2- Number, Article 80.)
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.- Б. 25. (Mirziyoev Sh.M. We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. Volume 1. - Tashkent: Uzbekistan, 2017.- P. 25.)
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Андижон вилоятига ташрифи // Халқ сўзи, 2020 йил 22 май. (Visit of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to Andijan region // People's word, May 22, 2020.)
4. Каримов И.А. Баркамол авлод Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори // Баркамол авлод орзуси (Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш борасидаги публицистик мулоҳазалар). – Тошкент: Шарқ, 1998. - Б. 23-24. (Karimov I.A. A perfect generation is the foundation of Uzbekistan's development // The dream of a perfect generation (publicist comments on the implementation of the national personnel training program). - Tashkent: Sharq, 1998. -P. 23-24.)

5. Каримов И.А. Андижон аҳлининг ташаббускорлиги, азму шижоати ва жасоратини халқимиз юксак қадрлайди // Андижоннома, 2003 йил, 5 декабрь. (Karimov I.A. Our people highly appreciate the initiative, determination and courage of the people of Andijan // Andijannoma, December 5, 2003.)
6. Инсон тараққиёти тўғрисидаги маъруза. Ўзбекистон. 1999. UNDP. – Тошкент, 2000. - Б. 22 (Report on human development. Uzbekistan. 1999. UNDP. - Tashkent, 2000. - P. 22)
7. Жўраев А. Қишлоқ ва ижтимоий ҳаёт. – Тошкент: Мехнат, 1992. – Б. 87. (Joraev A. Rural and social life. - Tashkent: Labor, 1992. - P. 87.)
8. Фарғона вилояти давлат архиви, 1220-фонд, 1-рўйхат, 5, 59, 60, 61, 169-йиғмажилд. (State archive of Fergana region, fund 1220, list 1, collection 5, 59, 60, 61, 169.)
9. Ўзбекистон Миллий архиви, М.26-фонд. 1-рўйхат, 194-йиғмажилд. (National Archives of Uzbekistan, Fund M.26. List 1, Collection 194.)
10. Андижон вилояти давлат архиви, 713-фонд, 116-рўйхат, 522-йиғмажилд. (State archive of Andijan region, fund 713, list 116, collection 522.)
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Андижон вилояти бўлими, 4141-фонд, 1, 4, 11, 13, 18-рўйхат, 22, 34, 36, 43, 44, 100-йиғмажилд. (Archive of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Andijan region department, fund 4141, list 1, 4, 11, 13, 18, 22, 34, 36, 43, 44, 100.)
12. Ҳайдаров З.У. Наманган вилоятининг совет даври ва мустақиллик йилларидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий тарихи: қиёсий таҳлил. Тарих фанлари номзоди диссертацияси автореферати. – Наманган, 2007. - Б. 27. (Haydarov Z.U. Socio-economic and cultural history of Namangan region during the Soviet era and years of independence: a comparative analysis. Abstract of Doctor of Philosophy Dissertation in Historical Sciences. - Namangan, 2007. - P. 27.)
13. Тожиева З., Саттаров А. Демографик вазиятнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари // Жамият ва бошқарув. –Тошкент, 2018. – № 4. - Б. 16. (Tojjeva Z., Sattarov A. Socio-economic aspects of the demographic situation // Society and management. - Tashkent, 2018. - No. 4. - P. 16.)
14. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви, 975-фонд, 30-рўйхат, 545-йиғмажилд. (Archives of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, fund 975, list 30, collection 545.)
15. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Фарғона вилояти бўлими, 2048-фонд, 18, 21-рўйхат, 1, 27-йиғмажилд. (Archives of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Fergana region department, fund 2048, list 18, 21, collection 1, 27.)
16. «Оила-маҳалла-таълим муассасаси» ҳамкорлик механизмини кучайтириш бўйича «Маҳалла» хайрия жамоат фонди Андижон вилояти бўлими бошқаруви иш режаси. (Work plan of Andijan region department management of "Mahalla" charitable public fund on strengthening of "family-neighborhood-educational institution" cooperation mechanism.)
17. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси. www.stat.uz (State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. www.stat.uz)
18. Оғзаки суҳбат: Нафақадаги педагог Мамасидиқ Ҳўжамовдан 2021 йил 25 ноябрда ёзиб олган. (Oral interview: Recorded on November 25, 2021, from retired pedagogue Mamasidiq Khojamov.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000